

EL POPPER, EN QUÉ CONSISTE Y SU IMPACTO EN CUERPO Y MENTE

Gonzalo Baquero Sanz¹

¹*Departamento de Medicina Preventiva y Salud pública, Universidad de Sevilla, Hospital Universitario Virgen del Rocío.*

Palabras clave (máximo 5): popper; adicciones; nitritos de alquilo; inhalantes; sustancias de abuso

El Popper es una sustancia de abuso de la familia de los nitritos que suele presentarse en pequeños frascos. El Popper empezó a extenderse por sus efectos en la esfera sexual pero también se usa en otros contextos como en fiestas porque intensifica la percepción de las luces y los sonidos.

Cuando se inhala, el Popper produce una sensación de calor y euforia, así como una relajación de los músculos.

Sin embargo, actualmente existe una banalización muy importante de esta sustancia, siendo cada vez más consumida en todo el mundo. El consumo de Popper conlleva riesgos para la salud que van desde dolores de cabeza y náuseas hasta daño cerebral permanente y problemas cardiovasculares.

Fig. 1. Frascos de Popper

Referencias

[1] Pahlitzsch M, Draghici S, Merinfhar B. Poppers-Makulopathie. Klin Monbl Augenheilkd [Internet]. 2013 [citado el 12 de septiembre de 2023];230(07):727–32. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23877825/>

[2] Schwartz C, Tooley L, Knight R, Steinberg M. Queering poppers literature: A critical interpretive synthesis of health sciences research on alkyl nitrite use and Canadian policy. Int J Drug Policy [Internet]. 2022;101(103546):103546. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955395921004643>